

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Review Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17101647>**Brusellozis Tanısı: Geleneksel Yöntemlerden Moleküler Tekniklere Bir Derleme**Serhat ÇİMENDEROĞLU ^{1*} ¹ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji Anabilim Dalı, Burdur, TürkiyeSorumlu Yazar Email: serhatcimenderoglu@gmail.com**Makale Tarihiçesi**

Geliş: 22.05.2025

Kabul: 02.07.2025

Anahtar KelimelerBrucella,
PCR,
Moleküler Yöntemler

Özet: Brusellozis, Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu, küresel ölçekte önem taşıyan bir zoonozdur. Bu derleme, brusellozis teşhisinde kullanılan yöntemlerin tarihsel gelişimini ve güncel durumunu kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Tanıda temel kabul edilen geleneksel yöntemler olan bakteriyolojik kültür ve serolojik testler, uzun inkübasyon süreleri, yüksek biyogüvenlik gereksinimleri, prozon fenomeni ve çapraz reaksiyonlar gibi pratik sınırlılıklara sahiptir. Bu kısıtlılıklar, özellikle kronik ve asemptomatik vakaların tespitinde önemli bir tanı boşluğu oluşturmuştur. Bu boşluk, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) gibi moleküler yöntemlerin geliştirilmesini teşvik ederek tanısız alanda bir paradigma değişikliğine yol açmıştır. Patojenin genetik materyalini doğrudan hedef alan moleküler yöntemler, konağın immün yanıtını dolaylı olarak ölçen serolojik testlere kıyasla daha yüksek duyarlılık ve özgüllük sunarak tanıya yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu derlemede, konvansiyonel PCR'dan gerçek zamanlı PCR'a (qPCR) ve çoklu PCR'a (mPCR) kadar uzanan moleküler teknolojilerin avantajları, farklı konakçı türlerindeki tanısız zorluklara getirdikleri çözümler ve CRISPR-Cas tabanlı yeni nesil teşhis sistemlerinin potansiyeli tartışılmaktadır. Sonuç olarak, etkin bir bruselloz kontrol programının, geleneksel yöntemlerin pratikliği ile moleküler teknolojilerin hızını ve doğruluğunu birleştiren entegre bir tanı yaklaşımı gerektirdiği vurgulanmaktadır.

Diagnosis of Brucellosis: A Review from Conventional Methods to Molecular Techniques**Article Info**

Received: 22.05.2025

Accepted: 02.07.2025

KeywordsBrucella,
PCR,
Molecular Methods

Abstract: Brucellosis is a zoonosis of global importance caused by bacteria of the genus Brucella. This review provides a comprehensive examination of the historical development and current status of diagnostic methods used for brucellosis. Conventional methods considered as the gold standard in diagnosis, such as bacteriological culture and serological tests, have practical limitations including long incubation periods, high biosafety requirements, the prozone phenomenon, and cross-reactions. These constraints have created a significant diagnostic gap, particularly in the detection of chronic and asymptomatic cases. This gap has encouraged the development of molecular methods such as Polymerase Chain Reaction (PCR), leading to a paradigm shift in diagnostics. Molecular methods, which directly target the genetic material of the pathogen, offer higher sensitivity and specificity compared to serological tests that indirectly measure the host's immune response, thus providing a new dimension to diagnosis. In this review, the advantages of molecular technologies ranging from conventional PCR to real-time PCR (qPCR) and multiplex PCR (mPCR) are discussed, along with the solutions they provide to diagnostic challenges in different host species and the potential of next-generation CRISPR-Cas-based diagnostic systems. In conclusion, it is emphasized that an effective brucellosis control program requires an integrated diagnostic approach that combines the practicality of conventional methods with the speed and accuracy of molecular technologies.

1. Giriş

1.1. Brusellozis: Tanım, Epidemiyoloji ve Önemi

Brusellozis, *Brucella* cinsi fakültatif hücre içi Gram-negatif kokobasillerin neden olduğu, dünya genelinde yaygın, bulaşıcı ve zoonotik karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır (Akinyemi vd., 2022). Tarihsel süreçte Malta Humması, Akdeniz Humması ve Bang Hastalığı gibi isimlerle anılan bu hastalık, hem hayvan hem de halk sağlığı açısından küresel bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gibi uluslararası kuruluşlar, brusellozisi en önemli zoonozlar arasında sınıflandırmaktadır (Rehman vd., 2025). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetersiz veteriner hekimlik hizmetleri, zayıf hijyen koşulları ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinin tüketimi gibi faktörler, hastalığın endemik olarak varlığını sürdürmesine neden olmaktadır (Akinyemi vd., 2022).

1.2. Hastalığın Ekonomik ve Halk Sağlığı Boyutu

Brusellozisin hayvancılık sektörü üzerindeki ekonomik etkileri oldukça ağırdır. Enfekte hayvanlarda gebeliğin son döneminde yavru atma (abort), ölü veya zayıf doğumlar, plasentanın atılamaması (retensio sekundarum), infertilite ve süt veriminde ciddi düşüşler gibi üreme sistemi bozukluklarına yol açar (Rehman vd., 2025). Bu doğrudan kayıpların yanı sıra, enfekte hayvanların piyasa değerinin azalması, sürüden çıkarma maliyetleri, teşhis ve tedavi masrafları ile uluslararası ticarete uygulanan kısıtlamalar gibi dolaylı ekonomik yükler de mevcuttur. Halk sağlığı bağlamında ise brusellozisin, küresel olarak yılda 500.000'den fazla yeni insan vakasına neden olduğu tahmin edilmektedir (Rehman vd., 2025). İnsanlara bulaşma, genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas, kontamine hayvansal ürünlerin (özellikle pastörize edilmemiş süt ve peynir) tüketimi veya enfektif aerosollerin solunması yoluyla meydana gelir. Hastalık, insanlarda ateş, terleme, kas ve eklem ağrıları gibi gribe benzer semptomlardan endokardit, menenjit ve osteoartiküler komplikasyonlar gibi ciddi kronik tablolara kadar değişen geniş bir klinik yelpazede seyreder (Qureshi vd., 2023).

1.3. Etiyolojik Ajan: *Brucella* Cinsinin Biyolojik Özellikleri

Brusellozisin etiyolojik ajanı olan *Brucella* cinsi bakteriler, 0.5-0.7 µm genişliğinde ve 0.6-1.5 µm uzunluğunda, Gram-negatif, sporsuz, kapsülsüz, hareketsiz, aerobik ve fakültatif hücre içi kokobasillerdir (Khairullah vd., 2024). Bu bakteriler, başta makrofajlar olmak üzere konak hücreleri içinde yaşama ve çoğalma kabiliyetleri sayesinde immün sistemden kaçarak enfeksiyonun kronikleşmesine yol açar (Pinn-Woodcock vd., 2023). *Brucella* türleri, çevresel koşullara karşı oldukça dirençlidir; düşük sıcaklık, yüksek nem ve organik madde varlığında (örneğin atık fütüs, gübre) aylarca canlı kalabilir (Spickler, 2018). Kurumaya karşı dirençli olmalarına rağmen, doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında birkaç saat içinde inaktive olurlar (Spickler, 2018). Pastörizasyon (72°C'de 15 saniye) ve yaygın dezenfektanlar (hipoklorit solüsyonları, %70 etanol, iyodoforlar) bakteriyi etkili bir şekilde yok etmektedir (Pinn-Woodcock vd., 2023).

1.4. Enfeksiyonun Patogenezi

Brucella türlerinin patojenitesi, makrofajlar ve nötrofiller gibi fagositik hücreler başta olmak üzere konak hücreleri içinde hayatta kalma ve çoğalma yeteneğine dayanır. Bakteri, konak hücresine girdikten sonra fagozomun lizozomla birleşmesini engelleyerek hücre içi öldürme mekanizmalarından kaçır. Bu süreçte, lipopolisakkarit (LPS) yapısı ve Tip IV sekresyon sistemi gibi virülans faktörleri kritik rol oynar. Fagozom içindeki asidik ortama adapte olan bakteri, burada çoğalarak "Brucella içeren vakuol" (BCV) adı verilen bir replikasyon nişi oluşturur. Bu mekanizma, enfeksiyonun kronikleşmesine ve antibiyotik tedavisine karşı direnç kazanmasına olanak tanır (Khan & Zahoor, 2018). Bakteri, lenfatik

sistem yoluyla bölgesel lenf düğümlerine, ardından kan dolaşımına geçerek karaciğer, dalak, kemik iliği gibi retiküloendotelyal sistem organlarına ve özellikle üreme organlarına yayılır (Pinn-Woodcock vd., 2023). *Brucella*'nın gebe uterus ve plasentaya gösterdiği belirgin tropizm, patogenezin en önemli özelliklerinden biridir. Bu tropizmin, ruminant plasentasında yüksek konsantrasyonlarda bulunan dört karbonlu bir şeker alkolü olan eritritol ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Khairullah vd., 2024). *Brucella abortus* gibi türler, eritritolu bir karbon ve enerji kaynağı olarak kullanarak plasental trofoblast hücrelerinde yoğun bir şekilde çoğalır (Neta vd., 2010). Patojenin bu seçici tropizmi, konak içerisinde en uygun replikasyon nişini sömürme stratejisinin bir yansımasıdır. Bakterinin bu yoğun replikasyonu, plasentada şiddetli inflamasyon, nekroz ve vaskülite yol açarak fetal-maternal metabolik alışverişi bozar ve sonuç olarak gebeliğin son döneminde abortusa neden olur (Neta vd., 2010).

2. Brusellozis Tanısında Kullanılan Yöntemler

Brusellozis tanısı, klinik bulgular, epidemiyolojik veriler ve laboratuvar testlerinin entegrasyonu ile konulur. Tek bir testin her durumda kesin sonuç vermemesi nedeniyle, genellikle bir tarama testini takiben bir veya daha fazla doğrulama testinin kullanıldığı seri veya paralel test stratejileri uygulanır (Khan & Zahoor, 2018).

2.1. Geleneksel Tanı Yöntemleri

2.1.1. Bakteriyolojik Kültür: Altın Standart ve Sınırlılıkları

Brucella organizmasının izolasyonu ve identifikasyonu, brusellozis tanısında "altın standart" olarak kabul edilmektedir (Gupta vd., 2014). Bu yöntem %100 özgüllüğe sahiptir. Tanı için en uygun örnekler arasında atık fötüsün mide içeriği ve akciğeri, plaseenta kotiledonları, vajinal akıntılar, süt, semen ve post-mortem alınan supramammarial lenf düğümleri ile dalak bulunur. Ancak, bakteriyolojik kültürün önemli dezavantajları vardır. *Brucella* türleri, özel besiyerleri (örn. *Brucella* agarı) ve %5-10 CO₂'li ortam gerektiren, yavaş (3-5 gün veya daha uzun) ve zor üreyen (fastidious) mikroorganizmalardır (Lakshmikanth vd., 2022). Özellikle kronik enfeksiyonlarda veya antibiyotik tedavisi almış hayvanlarda izolasyon oranı düşmektedir (Lakshmikanth vd., 2022). Ayrıca, *Brucella* türlerinin insanlar için yüksek patojeniteye sahip olması nedeniyle kültür işlemleri Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) laboratuvar koşulları gerektirir, bu da yöntemin rutin kullanımını sınırlar (Pinn-Woodcock vd., 2023).

2.1.2. Serolojik Testler

Serolojik testler, kan serumu veya sütte *Brucella* antijenlerine karşı üretilmiş spesifik antikorları saptama prensibine dayanır ve sürü tarama ile eradikasyon programlarının temelini oluşturur.

a) Rose Bengal Plate Test (RBPT)

Düşük pH'da (3.65) asitlenmiş ve Rose Bengal boyası ile boyanmış *B. abortus* antijeninin kullanıldığı hızlı bir aglütinasyon testidir (Hosein vd., 2017). Basit, ucuz ve sahada uygulanabilir olması nedeniyle yaygın bir tarama testi olarak kullanılır (Sadhu vd., 2015). Yüksek hassasiyetine karşın özgüllüğü daha düşüktür ve özellikle *Yersinia enterocolitica* O:9 gibi diğer bakterilerle çapraz reaksiyonlar nedeniyle yalancı pozitif sonuçlar verebilir (Khan & Zahoor, 2018). Asitleştirilmiş antijen temelli testler arasında en yaygın kullanılanlar Rose Bengal/kart testi (RBT) ve tamponlu antijen plaka aglütinasyon testidir (BPAT) (Davies, 1971; Morgan vd., 1969; Nicoletti, 1967; Angus & Barton, 1984). Düşük pH, IgM sınıfı antikorlarla aglütinasyonu kısmen önlerken IgG1 ile reaksiyonu teşvik ederek spesifik olmayan etkileşimleri azaltır (Allan vd., 1976; Corbel, 1972a; Corbel, 1972b). Her iki test de bireysel hayvanların taranması için uygun kabul edilse de prozon fenomeni nedeniyle yalancı negatif

sonuçlar görülebilir. B. abortus S19 aşılmasından kaynaklanan ve bazı çapraz reaksiyon gösteren antikorlar bu testlerle saptandığından, pozitif vakaların doğrulanması için ek testler gereklidir.

b) Serum Aglutinasyon Testi (SAT)

Tüpte gerçekleştirilen bu klasik aglutinasyon testi, özellikle enfeksiyonun erken döneminde baskın olan IgM sınıfı antikorları saptamada etkilidir (Khan & Zahoor, 2018). Ancak, yüksek antikor konsantrasyonlarında aglutinasyonun engellendiği prozon fenomeni ve bloke edici antikorların varlığı nedeniyle kronik vakalarda yalancı negatif sonuçlara yol açabilir. Bruselloz için ilk serolojik test olan bu yöntem, Wright ve Smith tarafından geliştirilmiştir (Wright & Smith, 1897). IgM izotipi, nötr pH'da en aktif aglutinin olduğundan (Rice & Boyes, 1971; Corbel, 1972a; Nielsen vd., 1984), SAT çapraz reaksiyonlara bağlı yalancı pozitif sonuçlara açıktır. Bu nedenle, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından tanısal bir test olarak kullanımı önerilmemektedir (GR, 1997). Testin özgüllüğünü artırmak amacıyla asitleştirilmiş antijen kullanımı, rivanol çöktürmesi ve 2-merkaptetanol muamelesi gibi çeşitli modifikasyonlar geliştirilmiştir (Nielsen, 2002).

2.2. Moleküler Tanı Yöntemleri: PCR ve Varyasyonları

Moleküler yöntemler ve özellikle Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), son yıllarda brusellozis tanısında bir devrim yaratmıştır. Bu yöntemler, klinik örneklerde (kan, süt, doku) bakteri DNA'sını doğrudan saptayarak kültür ihtiyacını ortadan kaldırır. PCR, hedef DNA bölgesini milyonlarca kez çoğaltarak tespit edilebilir seviyeye getirir. *Brucella* genomunda birden fazla kopya halinde bulunan IS711 insersiyon sekansı gibi cinse özgü gen bölgeleri, PCR testleri için ideal hedeflerdir (Khan & Zahoor, 2018). PCR'ın serolojik yöntemlere kıyasla sunduğu başlıca avantajlar arasında yüksek duyarlılık ve özgüllük (Gupta vd., 2014), hızlı sonuç alınabilmesi (Wakjira & Dilba, 2010) ve BSL-3 koşulları gerektirmemesi (Khan & Zahoor, 2018) yer alır. Ayrıca, canlı bakteri gerektirmediğinden, ölü veya fagositoz edilmiş bakterilerin DNA'sını da saptayarak kronik vakalarda kültürden daha hassas sonuçlar verebilir (Gupta vd., 2014). PCR'ın en önemli katkılarından biri, serolojik testlerle saptanamayan ve antikor yanıtı geliştirmemiş "gizli taşıyıcı" hayvanları tespit edebilmesidir (Islam vd., 2025). Bu özellik, eradikasyon programlarında enfeksiyon zincirinin kırılması için kritik bir avantaj sağlar. *Brucella* türlerini ayırt etmek için geliştirilen ilk PCR yöntemlerinden biri, 1994 yılında Bricker ve Halling tarafından tasarlanan Abortus–Melitensis–Ovis–Suis (AMOS) PCR'dır (Bricker & Halling, 1994). Bu test, IS711 elementi ve türe özgü primerler kullanılarak farklı PCR ürün boyutlarına göre tür ayrımı yapar (Scholz & Vergnaud, 2013). Daha sonra, 2006'da García-Yoldi ve arkadaşları tarafından, daha fazla türü tek bir reaksiyonda ayırt edebilen ve "Bruce-ladder" olarak adlandırılan multipleks bir PCR yöntemi geliştirilmiştir (García-Yoldi vd., 2006).

2.2.1. Konvansiyonel PCR

Konvansiyonel PCR, *Brucella* genomundaki spesifik bir DNA bölgesinin termal döngü reaksiyonları ile çoğaltılması ve sonucun agaroz jel elektroforezinde bir bant olarak görüntülenmesi prensibine dayanır (Upadhyay vd., 2021). Bu yöntemde en sık hedeflenen gen bölgeleri, 31 kDa'luk bir sitoplazmik proteini kodlayan bcs31 geni, IS711 insersiyon sekansı ve dış membran proteinlerini kodlayan omp2 genidir (Meng vd., 2025). Kültüre göre daha hızlı ve güvenli olmasına rağmen konvansiyonel PCR'ın önemli sınırlılıkları vardır: Yöntem kalitatiftir ve bakteri yükü hakkında bilgi vermez; sonuçların görüntülenmesi ek zaman ve malzeme gerektirir; ve en önemlisi, amplifiye edilmiş PCR ürünlerinin laboratuvar ortamına yayılmasıyla oluşabilecek çapraz kontaminasyon riski yüksektir. Bu durum, yanlış pozitif sonuçlara yol açarak tanı laboratuvarlarında ciddi bir sorun teşkil edebilir (Daugaliyeva vd., 2024).

2.2.2. Gerçek Zamanlı PCR (qPCR)

Gerçek zamanlı veya kantitatif PCR (qPCR), konvansiyonel PCR'in sınırlılıklarını aşmak üzere geliştirilmiştir. Bu teknoloji, PCR reaksiyonu sırasında oluşan ürün miktarını, floresan moleküller aracılığıyla her döngüde "gerçek zamanlı" olarak ölçer (Newby vd., 2003). Bu sayede qPCR, sadece etkenin varlığını tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda örnekteki bakteriyel yükü de hassas bir şekilde ölçülebilir (Liu vd., 2023). Tüm reaksiyonun kapalı bir sistemde gerçekleşmesi, PCR sonrası işlemleri ortadan kaldırır, sonuç alma süresini kısaltır ve çapraz kontaminasyon riskini neredeyse tamamen elimine eder (Daugaliyeva vd., 2024). Bu özellikler, qPCR'ı yüksek hacimli tanı laboratuvarları için ideal bir yöntem haline getirir. qPCR'da floresan sinyali üretimi için iki temel yaklaşım kullanılır: SYBR Green tabanlı yöntemler ve prob tabanlı yöntemler.

2.2.3. Multipleks PCR (mPCR) ile Tür ve Suş Ayırımı

Multipleks PCR (mPCR), tek bir reaksiyon tüpünde birden fazla primer seti kullanarak çok sayıda DNA hedefinin eş zamanlı olarak çoğaltılmasına olanak tanır (Zamanian vd., 2020). Bu yöntem, farklı *Brucella* türlerinin ve aşı suşlarının ayırt edilmesi gibi karmaşık tanısal sorunlara etkili bir çözüm sunar (Daugaliyeva vd., 2024). Bruselloz kontrol programlarının başarısı, aşıya bağlı bağışıklık yanıtı ile doğal saha enfeksiyonunu ayırt etmeye ve salgın kaynağını belirlemek için etken türünü saptamaya bağlıdır. Bu alanda AMOS-PCR ve daha kapsamlı olan Bruce-Ladder PCR gibi önemli protokoller geliştirilmiştir. Bruce-Ladder PCR, tek bir reaksiyonda bilinen tüm klasik *Brucella* türlerini, deniz memelilerinden izole edilen yeni türleri ve yaygın aşı suşlarını aynı anda tespit edip ayırt etme kapasitesine sahiptir (Daugaliyeva vd., 2024; Lopez-Goñi vd., 2008).

2.3. Tanı Yöntemlerinin Konakçı Türlerine Göre Uygulamaları

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanan yöntemler, bu zorluklara olası bir çözüm sunmaktadır (Bilici, 2024b). *Brucella* türleri belirli bir konakçı özgüllüğüne sahip olduğundan, PCR uygulamaları da konakçıya göre farklılık gösterir.

2.3.1. Sığır ve Manda

Sığırlarda brusellozun birincil etkeni *B. abortus*'tur. Bu hayvanlarda PCR, süt, kan, doku ve vajinal svab örneklerinden etkenin tespiti için rutin olarak kullanılmaktadır (Abnaroodheleh vd., 2023). Süt, non-invaziv bir örnekleme yöntemi olması ve toplu tank sütlerinden sürü taraması yapılabilmesi gibi avantajlar sunar. Çalışmalar, laktasyonun erken dönemlerinde süttten qPCR ile *Brucella* DNA'sı tespitinin oldukça hassas olduğunu göstermiştir (Naranchimeg vd., 2025). Geniş ölçekli bir çalışmada, Bayesian latent class analizi kullanılarak qPCR'in tanısal duyarlılığının (%70.9) bakteriyel kültüründen (%61.3) daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Fusco vd., 2025).

2.3.2. Küçük Ruminantlar

Koyun ve keçilerde brusellozun ana etkeni, insanlar için en patojenik tür olan *B. melitensis*'tir. Bu nedenle bu hayvanlardaki tanı halk sağlığı açısından kritiktir. Abort vakalarında atılan fetüs organları, fetal mide içeriği ve plasenta gibi materyaller, yüksek bakteri yükü içerdiklerinden PCR ile tanı için ideal örneklerdir (Saytekin & Ak, 2018). Kan ve süt örnekleri de sürveyans amacıyla kullanılmaktadır (Ul Hassan vd., 2025).

2.3.3. Domuz ve Köpek

Domuzlarda *B. suis*, köpeklerde ise *B. canis* enfeksiyonları önemlidir. Özellikle *B. canis*'in teşhisi geleneksel yöntemlerle zordur. *B. canis*, serolojik testlerin temelini oluşturan O-polisakkarit antijenini içermeyen pürüzlü bir yapıya sahiptir (Jamil vd., 2019). Bu nedenle,

RBPT gibi standart serolojik testler *B. canis* enfeksiyonunu tespit edemez. Bu durum, *B. canis*'in DNA'sını doğrudan hedef alan PCR testlerini bu türün tanısında vazgeçilmez kılmaktadır (Santos vd., 2021).

2.3.4. Yaban Hayatı ve Deniz Memelileri

Bizon, geyik ve yaban domuzu gibi yaban hayvanları, bruselloz için önemli bir rezervuar görevi görerek evcil hayvan popülasyonları için sürekli bir tehdit oluşturabilir (Qureshi vd., 2023). Bu popülasyonların izlenmesi ve hastalık dinamiklerinin anlaşılması için PCR tabanlı sürveyans çalışmaları kritik rol oynar. Benzer şekilde, deniz memelilerinde keşfedilen *B. ceti* ve *B. pinnipedialis* gibi yeni türlerin prevalansının araştırılmasında da PCR temel bir araçtır (Lopez-Goñi vd., 2008).

3. Tanıda Gelecek Perspektifleri: Gelişmekte Olan Teknolojiler

3.1. CRISPR-Cas Tabanlı Teşhis Sistemleri

Son yıllarda geliştirilen CRISPR-Cas tabanlı tanı sistemleri, bulaşıcı hastalıkların teşhisinde devrim niteliğinde bir potansiyel sunmaktadır. SHERLOCK (Cas13) ve DETECTR (Cas12) gibi platformlar, hedef nükleik asit dizisini (DNA veya RNA) olağanüstü bir özgüllükle tanır ve bu reaksiyonu lateral akış çubukları gibi basit yöntemlerle okunabilen bir sinyale dönüştürür. Bu sistemler, tek bir nükleotit farkını dahi ayırt edebilir (Dara vd., 2025), termal döngü cihazları gerektirmeyen izotermal amplifikasyon yöntemleriyle birleştirilebilir ve bir saatten kısa sürede sonuç verebilir (Dara vd., 2025). Düşük maliyetli ve taşınabilir olmaları, özellikle kaynakları kısıtlı bölgelerde ve çiftlik düzeyinde tanı konulmasını mümkün kılabilir (Khan & Zahoor, 2018). Ayrıca, CRISPR/Cas sistemleri genetik düzenleme yoluyla hastalıklara dirençli hayvanların geliştirilmesinde de kullanılabilir (Bilici, 2024a). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, *Mycobacterium tuberculosis* tespiti için CRISPR/Cas teknolojisi ile izotermal amplifikasyon birleştirilerek 1.5 saat içinde %88.3 duyarlılık ve %94.6 özgüllükle sonuç veren hızlı bir yöntem geliştirilmiştir (Hassan vd., 2025).

4. Sonuç

Brusellozis tanısındaki teknolojik evrim, geleneksel yöntemlerin pratikliğini modern tekniklerin hızı ve doğruluğu ile birleştiren entegre yaklaşımların önemini vurgulamaktadır. Altın standart kabul edilen bakteriyolojik kültürün pratik sınırlılıkları, serolojinin doğasında var olan yanlış sonuç riskleri ve bu boşlukları dolduran moleküler yöntemlerin üstünlükleri, brusellozla mücadelenin tek bir yöneme dayandırılmayacağını açıkça göstermektedir. Etkin bir bruselloz kontrol programı için, farklı yöntemlerin stratejik olarak kullanıldığı çok aşamalı bir yaklaşım esastır. Hızlı ve ucuz serolojik testler, geniş ölçekli sürü taramaları için bir başlangıç noktası olabilirken, şüpheli vakaların doğrulanmasında ve kronik enfeksiyonların tespitinde yüksek duyarlılığa sahip qPCR testleri kullanılmalıdır. mPCR ise epidemiyolojik sürveyans ve aşı suşlarının ayırt edilmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Gelecekte, CRISPR-Cas gibi yeni nesil teknolojilerin, tanı sürecini hızlandırıp maliyetini düşürerek, özellikle endemik bölgelerdeki kontrol çabalarına önemli bir ivme kazandıracığı öngörülmektedir. Bu teknolojiler, merkezi laboratuvarlara bağımlılığı azaltarak tanıyı sahaya taşıyabilir ve küresel kontrol programları için bir dönüm noktası olabilir. Sonuç olarak, bruselloz tanısı artık sadece bir patojenin varlığını doğrulamaktan öte, hastalığın dinamiklerini anlamak, kontrol stratejilerini optimize etmek ve küresel sağlık güvenliğini sağlamak için hayati bir araç haline gelmiştir.

Kaynakça

- Abnaroodheleh, F., Emadi, A., Dashtipour, S., Jamil, T., Khaneghah, A. M., & Dadar, M. (2023). Shedding rate of *Brucella* spp. in the milk of seropositive and seronegative dairy cattle. *Heliyon*, 9(4).
- Akinyemi, K. O., Fakorede, C. O., Amisu, K. O., & Wareth, G. (2022). Human and animal brucellosis in Nigeria: A systemic review and meta-analysis in the last twenty-one years (2001–2021). *Veterinary sciences*, 9(8), 384.
- Allan, G. S., Chappel, R. J., Williamson, P., & McNaught, D. J. (1976). A quantitative comparison of the sensitivity of serological tests for bovine brucellosis to different antibody classes. *Epidemiology & Infection*, 76(2), 287-298.
- Angus, R. D., & Barton, C. E. (1984). The production and evaluation of a buffered plate antigen for use in a presumptive test for brucellosis. *Developments in biological standardization*, 56, 349-356.
- Bilici, E. (2024a). Zoonoz Bruselloz'un Önlenmesinde Crispr Teknolojisinin Kullanımı. *Kafkasya Journal of Health Sciences*, 1(2), 42-47.
- Bilici, E. (2024b). The identification of *Campylobacter* contamination in chicken meat sold for human consumption in the Eşme district using nested PCR. *South African Journal of Animal Science*, 54, 700-707.
- Bricker, B. J., & Halling, S. M. (1994). Differentiation of *Brucella abortus* bv. 1, 2, and 4, *Brucella melitensis*, *Brucella ovis*, and *Brucella suis* bv. 1 by PCR. *Journal of clinical microbiology*, 32(11), 2660-2666.
- Corbel, M. J. (1972a). Characterisation of antibodies active in the Rose Bengal plate test.
- Corbel, M. J. (1972b). Identification of the immunoglobulin class active in the Rose Bengal plate test for bovine brucellosis. *Epidemiology & Infection*, 70(4), 779-795.
- Dara, M., Shafieipour, N., Saffar, M., Dianatpour, M., Tabei, S. M. B., & Dastgheib, S. A. (2025). Diagnosis of Infectious Diseases by CRISPR/Cas System. *OBM Genetics*, 9(2), 1-39.
- Daugaliyeva, A., Daugaliyeva, S., Kydyr, N., & Peletto, S. (2024). Molecular typing methods to characterize *Brucella* spp. from animals: A review. *Veterinary world*, 17(8), 1778.
- Davies, G. (1971). The Rose Bengal test.
- Fusco, G., Bellato, A., Cardillo, L., Campione, A., Di Roberto, M., Cerrone, A., ... & De Carlo, E. (2025). Large-scale evaluation of bacteriological-based method and qPCR performance for Brucellosis diagnosis in livestock using Bayesian latent class analysis. *Veterinary Quarterly*, 45(1), 1-10.
- García-Yoldi, D., Marín, C. M., de Miguel, M. J., Muñoz, P. M., Vizmanos, J. L., & López-Goñi, I. (2006). Multiplex PCR assay for the identification and differentiation of all *Brucella* species and the vaccine strains *Brucella abortus* S19 and RB51 and *Brucella melitensis* Rev1. *Clinical chemistry*, 52(4), 779-781.
- GR, S. (1997). OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. *Veterinary Research Communications*, 21(7), 498-498.
- Gupta, V. K., Shivasharanappa Nayakwadi, S. N., Amit Kumar, A. K., Kumaresan Gururaj, K. G., Ashok Kumar, A. K., & Pawaiya, R. S. (2014). Markers for the molecular diagnosis of brucellosis in animals.

- Hassan, Y. M., Mohamed, A. S., Hassan, Y. M., & El-Sayed, W. M. (2025). Recent developments and future directions in point-of-care next-generation CRISPR-based rapid diagnosis. *Clinical and experimental medicine*, 25(1), 33.
- Hosein, H. I., Rouby, S. R., Menshawy, A., & AbdAl-Ghany, A. E. (2017). Sensitivity and specificity of the commonly used diagnostic procedures of bovine brucellosis. *Veterinary Sciences: Research and Reviews*, 3(3), 45-52.
- Islam, M. S., Habib, M. A., Tonu, N. S., Haque, M. S., & Rahman, M. M. (2025). Beyond Serology: A Meta-Analysis of Advancements in Molecular Detection of *Brucella* spp. in Seronegative Animals and Biological Samples. *Veterinary Medicine and Science*, 11(1), e70200.
- Jamil, T., Melzer, F., Khan, I., Iqbal, M., Saqib, M., Hammad Hussain, M., ... & Neubauer, H. (2019). Serological and molecular investigation of *Brucella* species in dogs in Pakistan. *Pathogens*, 8(4), 294.
- Khairullah, A. R., Kurniawan, S. C., Puspitasari, Y., Aryaloka, S., Silaen, O. S. M., Yanestria, S. M., ... & Riwu, K. H. P. (2024). Brucellosis: Unveiling the complexities of a pervasive zoonotic disease and its global impacts. *Open veterinary journal*, 14(5), 1081.
- Khan, M. Z., & Zahoor, M. (2018). An overview of brucellosis in cattle and humans, and its serological and molecular diagnosis in control strategies. *Tropical medicine and infectious disease*, 3(2), 65.
- Kurmanov, B., Zincke, D., Su, W., Hadfield, T. L., Aikimbayev, A., Karibayev, T., ... & Blackburn, J. K. (2022). Assays for identification and differentiation of *Brucella* species: a review. *Microorganisms*, 10(8), 1584.
- Lakshmikanth, K. S., Sharma, N. S., Pathak, D., & Kaur, P. (2022). Studies on diagnosis of bovine brucellosis by immunocyto-chemistry and immunohistochemistry. *Indian Journal of Animal Research*, 56(11), 1407-1411.
- Liu, L., Li, M., Liu, G., He, J., Liu, Y., Chen, X., ... & Xia, X. (2023). A novel, highly sensitive, one-tube nested quantitative real-time PCR for *Brucella* in human blood samples. *Microbiology Spectrum*, 11(6), e00582-23.
- Lopez-Goñi, I., Garcia-Yoldi, D., Marín, C. M., De Miguel, M. J., Muñoz, P. M., Blasco, J. M., ... & Garin-Bastuji, B. (2008). Evaluation of a multiplex PCR assay (Bruce-ladder) for molecular typing of all *Brucella* species, including the vaccine strains. *Journal of clinical microbiology*, 46(10), 3484-3487.
- Meng, X., Li, Z., Zhang, Y., Yu, Y., WaGao, Wang, W., & Liu, C. (2025). Establishment and application of a qPCR method for differential detection of *Brucella* S2 vaccine strain. *BMC Veterinary Research*, 21(1), 238.
- Morgan, W. B., MacKinnon, D. J., & Culien, G. A. (1969). The rose bengal plate agglutination test in the diagnosis of brucellosis.
- Naranchimeg, B., Chantsal, B., Sandagdorj, B., Bolormaa, T., Ulzii-Orshikh, P., Altanchimeg, A., ... & Nyam-Osor, P. (2025). Detection of *Brucella* spp. from milk by quantitative PCR as a monitoring method for brucellosis in cattle in Mongolia. *BMC Veterinary Research*, 21(1), 466.
- Neta, A. V. C., Mol, J. P., Xavier, M. N., Paixão, T. A., Lage, A. P., & Santos, R. L. (2010). Pathogenesis of bovine brucellosis. *The Veterinary Journal*, 184(2), 146-155.

- Newby, D. T., Hadfield, T. L., & Roberto, F. F. (2003). Real-time PCR detection of *Brucella abortus*: a comparative study of SYBR green I, 5'-exonuclease, and hybridization probe assays. *Applied and Environmental Microbiology*, 69(8), 4753-4759.
- Nicoletti, P. (1967). Utilization of the card test in brucellosis eradication.
- Nielsen, K. (2002). Diagnosis of brucellosis by serology. *Veterinary microbiology*, 90(1-4), 447-459.
- Nielsen, K., Heck, F., Wagner, G., Stiller, J., Rosenbaum, B., Pugh, R., & Flores, E. (1984). Comparative assessment of antibody isotypes to *Brucella abortus* by primary and secondary binding assays. *Preventive Veterinary Medicine*, 2(1-4), 197-204.
- Pinn-Woodcock, T., Frye, E., Guarino, C., Franklin-Guild, R., Newman, A. P., Bennett, J., & Goodrich, E. L. (2023). A one-health review on brucellosis in the United States. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 261(4), 451-462.
- Qureshi, K. A., Parvez, A., Fahmy, N. A., Abdel Hady, B. H., Kumar, S., Ganguly, A., ... & Aspatwar, A. (2023). Brucellosis: epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment—a comprehensive review. *Annals of medicine*, 55(2), 2295398.
- Rehman, S., Ullah, S., Kholik, K., Munawaroh, M., Sukri, A., Malik, M. I. U., ... & Sucipto, T. H. (2025). A detailed review of bovine brucellosis. *Open Veterinary Journal*, 15(4), 1520.
- Rice, C. E., & Boyes, B. (1971). Serum immunoglobulins in bovine brucellosis.
- Sadhu, D. B., Panchasara, H. H., Chauhan, H. C., Sutariya, D. R., Parmar, V. L., & Prajapati, H. B. (2015). Seroprevalence and comparison of different serological tests for brucellosis detection in small ruminants. *Veterinary world*, 8(5), 561.
- Saytekin, A. M., & Ak, S. (2018). Direct diagnosis of *Brucella* species through multiplex PCR formed by a new method. *Journal of Microbiological Methods*, 154, 86-94.
- Santos, R. L., Souza, T. D., Mol, J. P., Eckstein, C., & Paixão, T. A. (2021). Canine brucellosis: an update. *Frontiers in veterinary science*, 8, 594291.
- Scholz, H. C., & Vergnaud, G. (2013). Molecular characterisation of *Brucella* species. *Rev Sci Tech*, 32(1), 149-62.
- Spickler, Anna Rovid. 2018. Brucellosis: *Brucella abortus*.
- Ul Hassan, S., Khan, F. A., Shuaib, M., Shahid, M., Shah, S. S. A., Siddiqui, S. A., ... & Swelum, A. A. (2025). Investigation into the sero-molecular prevalence of *Brucella melitensis* in small ruminants in districts Mohmand and Charsadda Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. *PloS one*, 20(2), e0315206.
- Upadhyay, A., Waleed, R. M., Wang, J., Zhao, J., Guan, Q., Liao, C., & Han, Q. (2021). An innovative and user-friendly smartphone-assisted molecular diagnostic approach for rapid detection of canine vector-borne diseases. *Parasitology Research*, 120(5), 1799-1809.
- Wakjira, B. S., & Dilba, G. M. (2010). Review on serological and molecular diagnostics techniques of brucellosis. *Croat. Med. J*, 51, 320-326.
- Wright, A., & Smith, F. (1897). On the Application of the Serum Test to the Differential Diagnosis of Typhoid and Malta Fever and on the Further Application of the Method of Serum Diagnosis.

Zamanian, M., Jahani, E., & Mahmoudi, H. (2020). Multiplex PCR assay for the simultaneous detection of the brucella genus in human whole blood and serum. *The Open Microbiology Journal*, 14(1).